

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Símbolos nacionales en la era posdigital: Proyectos en línea sobre Ibsen y Munch en Noruega. Irene Pérez Puyol

Recientemente llegaba a España por primera vez la novela *La noche del Profesor Andersen* del noruego Dag Solstad, gracias a la publicación de Nórdica Libros. Originalmente publicada en 1996 en Noruega, esta novela presenta a un profesor universitario especializado en Henrik Ibsen que se cuestiona si es posible entender verdaderamente a Ibsen en nuestro tiempo:

Deseamos tener obras inmortales, ¿pero existen tales obras para nosotros? Las mejores obras de Ibsen

¿pero lo son? Ya ahora podremos ver lo difícil que nos resulta hacer que nos conciernan. Al ponerlas en escena tienen que ser modernizadas y convertidas en contemporáneas para que podamos vivirlas como algo llamado grandioso, y ni siquiera entonces se suele lograr. ¿Y como obras leídas? ¿Cómo de inmortales son como obras leídas? (Solstad, 2023: 81-82).

La referencia a Ibsen por parte de Solstad no es sorprendente. Henrik Ibsen es la figura más destacada y estudiada en la historia de la literatura noruega. Además, es también el gran embajador de la cultura noruega fuera de sus fronteras, ya que es el dramaturgo más representado en el mundo después de Shakespeare. Numerosos académicos han explorado sus obras desde diversas perspectivas, y desde la década de 1990, la Universidad de Oslo alberga el Centre for Ibsen Studies, dedicado a la investigación de sus obras y a la formación del canon a partir de Ibsen. Así, aunque no podamos responder fácilmente a las preguntas de Solstad, sí podemos decir que sus textos siguen presentes en la cultura noruega y que existe un claro interés por preservar y difundir su obra, como demuestra la creación de numerosos proyectos destinados a este objetivo, entre ellos, muchos proyectos en línea.

Junto con Ibsen, el otro artista noruego más conocido internacionalmente es probablemente el pintor Edvard Munch, famoso por su obra *El grito*. Munch es una figura icónica en la historia del arte europeo y su obra sigue suscitando interés alrededor del mundo. Prueba de ello es que el año pasado el Museo Munch, situado en la ciudad de Oslo, recibió más de un millón de visitantes (Stava Sandve, 2022). Es precisamente este museo el impulsor de alguno de los proyectos en línea más interesantes que se están llevando a cabo alrededor de la vida y obra del pintor.

A partir de estos dos casos, el de Ibsen y el de Munch es posible decir que los proyectos digitales se pueden dividir en dos grupos: los que tienen un carácter académico y los dirigidos a la divulgación de sus obras para un público general y, a veces, al aumento del turismo cultural, en concreto en la ciudad de Oslo. En ambos casos destaca el interés por llegar a un público internacional.

A continuación, se resumirán algunos de estos proyectos, distinguiendo entre proyectos académicos y aquellos centrados en la divulgación y la promoción del turismo cultural.

Empezando por los de carácter académico, en lo que se refiere a Henrik Ibsen destacan los llevados a cabo por el ya mencionado Centre for Ibsen Studies. Los distintos proyectos se han reunido recientemente en el portal [“The Virtual Ibsen Centre”](#): un proyecto piloto que, como señala Nina Evensen (2020), presenta algunos problemas de navegación ya que los proyectos no están integrados entre sí ni permiten una búsqueda común entre ellos. De un archivo digital se espera que sea dinámico, interactivo y fluido, frente al archivo analógico de difícil acceso (Calvo González, Maeding y Vollmeyer, 2020), sin embargo, “The Virtual Ibsen Centre” reproduce algunas características del archivo analógico porque no presenta la información de manera muy accesible, lo que dificulta sobre todo poder relacionar datos e información entre los distintos apartados. En cualquier caso, es indudable que los recursos son bastante completos y hay que tener en cuenta que algunos proyectos aún están en desarrollo.

De entre todos los proyectos aquí reunidos, uno de los más ambiciosos es [“Henrik Ibsen’s Writings”](#), que se centra en la edición académica de las obras completas de Ibsen. La

web está en noruego sin posibilidad de cambiar el idioma y reúne textos de todo tipo, no solo obras de teatro, sino también poemas, textos de no ficción o cartas, además de la posibilidad de descargar en formato ePub las obras del dramaturgo. Algunas de las posibilidades aún no explotadas, debido a limitaciones de financiación (Evensen, 2020), incluyen el análisis de redes en las cartas del dramaturgo y la visualización geoespacial, algo que permitiría establecer conexiones fácilmente y dar lugar a interesantes proyectos sobre las relaciones de Ibsen y la recepción de sus obras.

Otro proyecto interesante es [“Ibsen Stage”](#), una base de datos relacional de todas las representaciones de las obras de Ibsen en el mundo hasta hoy. Ofrece la posibilidad de visualizar todas las representaciones en un mapa y filtrarlas por fecha, país, idioma, obra, etc. Los resultados cuando buscamos, por ejemplo, las representaciones de *El pato salvaje* en los escenarios españoles, se ofrecen del siguiente modo:

Destaca también el proyecto [“The Multilingual Ibsen”](#), que permite la consulta de algunas traducciones de obras de Ibsen junto con la versión original en noruego. Como apunte, cabe señalar que, aunque no hay textos disponibles en español en esta plataforma, se llevó a cabo un proyecto paralelo llamado “Ibsen in translation”, que consistió en la traducción de obras de Ibsen a 8 lenguas, incluyendo el español. Las traducciones a este idioma estuvieron a cargo de Cristina Gómez Baggethun y el público puede disfrutar de ellas gracias a la edición que hizo Nórdica Libros en 2019.

Un proyecto con clara vocación internacional es [“The International Ibsen Bibliography”](#), que contiene referencias a materiales relacionados con Ibsen y sus obras, incluyendo escritos originales y traducciones, así como reescrituras y parodias de las mismas. Además, recopila documentos y material audiovisual relacionado con la vida y obra de Ibsen en libros, tesis, folletos, artículos y películas. Un proyecto de gran interés para investigadores de todo el mundo, ya que a pesar de la fama del autor y de lo estudiado que ha sido en Noruega, en países como España la producción científica sobre sus textos no es especialmente significativa. La web no permite búsquedas por idioma directamente, pero sí filtrar los resultados. Si escribimos “spansk” en el buscador solo encontramos 8 artículos disponibles en español:

Para finalizar se puede mencionar [“The Ibsen Archive”](#), una colección de materiales antiguos y nuevos sobre Ibsen, que incluye transcripciones de reseñas periodísticas de las primeras ediciones, fotografías, retratos, caricaturas y las pinturas y dibujos realizados por Ibsen como artista. También cuenta con más de 2.000 fotografías de representaciones de obras de Ibsen en todo el mundo a lo largo de los años, incluyendo carteles de las primeras representaciones. Sería muy útil para los interesados e investigadores que se pudiera navegar entre el portal anterior y este de manera más fluida, pues permitiría una visión más amplia y, además, sería la mejor manera de aprovechar los recursos digitales con todas las posibilidades que estos proporcionan.

En cuanto a Edvard Munch, el proyecto más destacable en el ámbito académico es el que ha liderado el Museo Munch, un proyecto de digitalización y difusión de su obra en línea, conocido como [“emunch”](#). Este museo alberga una vasta colección, como se ha señalado anteriormente, legada a la ciudad de Oslo por el propio Munch. Recientemente, el

museo ha inaugurado una nueva sede y ha expandido su presencia digital, creciendo en todos los sentidos. Conviene quizás recordar que los museos son centros tanto de investigación como de divulgación, por tanto, debido a la amplitud de funciones que tiene un museo actualmente, no es extraño que casi todos los proyectos que se van a mencionar aquí estén directamente ligados al MunchMuseet. Por otro lado, es evidente que hoy en día las prácticas digitales están muy integradas en la actividad de los museos. Estas instituciones son un buen ejemplo de cómo lo digital y lo analógico han dejado de ser entidades separadas y de cómo las prácticas culturales se encuentran totalmente atravesadas por lo digital (Llamas Ubieto, 2020).

“Emunch” es un proyecto amplio que incluye diversas áreas. Entre ellas destacan por su amplitud e interés científico “Munch tekster” y “Munch korrespondanse”. La primera ofrece acceso a cuadernos de notas y dibujos, textos literarios escritos por Munch, textos publicados, etc. En “Munchs korrespondanse” se pueden encontrar cartas de y para Munch, borradores de cartas y postales; y una sección de recursos diversos donde consultar vídeos, archivos de sonido o recursos para escolares, así como los materiales disponibles en otras lenguas, como inglés, francés y alemán. En los casos del francés y el alemán también existen archivos originales en ambos idiomas, de los que Munch tenía conocimiento.

En este caso, el portal Emunch sí cuenta con una versión en

inglés, a diferencia de lo que ocurría con muchos de los proyectos sobre Ibsen. Esta versión se ha hecho en colaboración con la traductora francesa M. Nichols y miembros del personal del museo. Los 68 textos seleccionados contienen notas esenciales relacionadas con el arte y muchos de los bocetos literarios y poemas en prosa de Munch, algunos en versiones múltiples. La idea es que los documentos disponibles en inglés crezcan cuando dispongan de nuevo material y nuevas funciones.

El proyecto “emunch” también presenta una wiki destinada al trabajo voluntario de corrección y codificación de la correspondencia dirigida a Munch, siguiendo el modelo del banco de transcripciones [“Transcribe Bentham”](#).

Destaca el trabajo que se ha hecho en el caso de la correspondencia, ya que es un archivo muy completo y la interfaz permite ir de un personaje a otro a través de relaciones, además de proporcionar enlaces para conocer más sobre un autor o autora. En esta imagen puede verse el caso de la página dedica a la pintora noruega Oda Krohg:

En cuanto a los proyectos destinados a la difusión de la obra de ambos artistas para un público general se encuentran por un lado, los recursos creados por [Visit Oslo](#), la organización oficial de marketing de Oslo y sus alrededores, para visitantes de la ciudad interesados en los artistas. En el caso del dramaturgo, es muy destacable la [app](#) de realidad aumentada desarrollada en colaboración con Haptiq AS, The Norwegian Ibsen Company y Kåre Conradi y Eiendomsspar/Christian Ringnes. La aplicación cuenta con un mapa interactivo que facilita la localización de los lugares donde aparece Ibsen. La animación se complementa con una audioguía con historias sobre Ibsen, todas basadas en escritos del propio autor, con la que el visitante puede acompañar su paseo por la ciudad mientras camina de un lugar a otro. En el mapa interactivo creado para Munch en Visit Oslo se muestra el camino a todos los lugares de Oslo donde se puede ver el arte de Munch, todos los lugares donde vivió, algunos de los restaurantes a los que iba y otros puntos de la ciudad que fueron importantes en la vida del pintor, además de algunos lugares de Oslo que aparecen en su obra. Sin duda estos recursos están ligados a la promoción del turismo cultural en la ciudad de Oslo, una estrategia que siguen muchas ciudades para generar interés y así atraer visitantes al mismo tiempo que se dan a conocer y se mantienen activos determinados símbolos culturales con los que se quiere que se relacione la ciudad:

Desde una perspectiva ligada también a la difusión de las obras de estos artistas para el público general existen otros proyectos no tan relacionados con el turismo o no solamente con él. Destaca en este caso la [actividad en línea del Museo Munch](#). En el sitio web del museo se pueden encontrar numerosos recursos digitales para explorar la obra del pintor. Esto incluye video tours, líneas de tiempo, exposiciones en línea e imágenes de alta resolución. El objetivo es que la experiencia digital sea independiente de la experiencia física en el museo, ofreciendo propuestas interesantes en sí mismas y no simplemente como sustituto o complemento de la visita en persona (Skjæveland y Engebretsen, 2023). Lo que se busca es que la experiencia digital sea independiente de la experiencia física, es decir, que las propias propuestas sean interesantes y atractivas por sí mismas y no una forma de sustituir a la experiencia en el museo. La idea detrás de este tipo de prácticas es también hacer del objeto digital un objeto con su valor independiente del objeto físico, aunque este, como han demostrado algunos estudios, sigue siendo percibido como el objeto central de un museo y cuya aura es difícil de trasladar al objeto digital (Meehan, 2022).

En resumen, es evidente que existe un gran interés por desarrollar proyectos digitales que permitan estudiar y divulgar la obra de ambos artistas. Los retos se encuentran en mantener los proyectos vivos y en resolver algunas cuestiones que, como se ha visto, dificultan la navegación y el acceso a los datos. Otra de las claves para que los proyectos tengan un uso continuado y mejoren el trabajo de

investigación y el acceso por parte del público general es el uso del inglés y las posibilidades de interacción. Por eso, proyectos como las exposiciones online del Museo Munch, que cumplen estas características, tienen más posibilidades de llegar a un mayor número de gente. Al final de lo que se trata es de poder conectar pasado y presente y seguir disfrutando, con todo lo que los medios digitales ofrecen, de las grandes obras artísticas, que constituyen un importante elemento en la creación de identidades y son una pieza imprescindible para el entendimiento intercultural.

Bibliografía

Calvo González, M. J., Maeding, L., y Vollmeyer, J. (2020). Archivo en la era postdigital. *Cuadernos del ahora*.

<https://docta.ucm.es/entities/publication/11423287-43d2-47e4-a4a5-ff8982410eea>

Emunch. (s.f.). <https://emunch.no/welcome.xhtml>

Evensen, N. M. (2020). Inheriting Digital Projects: How to Keep Ibsen Alive Online. *CEUR Workshop Proceedings, vol 2612: Proceedings of the 5th Conference on Digital Humanities in the Nordic Countries*. <http://ceur-ws.org/Vol-2612>

Ibsen, H., y Gómez-Baggethum, C. (2019). *Teatro (1877-1890)*. Nórdica Libros.

Llamas, M. (2020). Postdigital ahora. *Cuadernos del ahora*. <https://docta.ucm.es/entities/publication/cfb16b9c-fa20-4922-ab25-053e7d33d133>

Meehan, N. (2022). Digital museum objects and memory: postdigital materiality, aura and value. *Curator: The Museum Journal*, 65(2), 417-434.

<https://doi.org/10.1111/cura.12361>

Skjæveland, M. K., y Engebretsen, M. (2023). Design for digitale museumsopplevelser: en sosialemiotisk analyse av to kunstmuseers tilbud på nett. *Norsk Medietidsskrift*, 30(1), 1–20.

Medietidsskrift, 30(1), 1–20.

<https://doi.org/10.18261/nmt.30.1.4>

Stava Sandve, G.E. (2022, 22 de octubre). Denne ettåringen har hatt 1,4 millioner innom. *Dagsavisen*.

<https://www.dagsavisen.no/kultur/kunst/2022/10/22/denne-ettaringen-har-hatt-14-millioner-innom/>

Solstad, D., Baggethun, K., y Lorenzo, A. (2023). *La noche del profesor Andersen*. Nórdica Libros.

The Virtual Ibsen Centre.

(s.f.). <https://www.hf.uio.no/is/english/services/virtual-ibsen-centre/>

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (13 de octubre de 2023). Símbolos nacionales en la era postdigital: Proyectos en línea sobre Ibsen y Munch en Noruega. Irene Pérez Puyol. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/tdf4>

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Entrevista a Tina Escaja. Futuros postdigitales de la literatura electrónica.

SIGUIENTE

“Literary Recycling for Postdigital Readers.” A Digital Epistemology for the Recycling of Literatures?: Digital Literary Studies under Debate

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

transmedia storytelling

transmedia world

TV series

videogame

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)

- [recycling literature\(s\)](#) (1)
-

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)
- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)
- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)
- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)
- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)
- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)

- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress